

РАЗДЕЛ. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4677253>

УДК 159.9

СТРЕСС И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА

В.Н. Смаковский, А.Е. Троц,
студенты 4 курса, напр. подземная разработка месторождений полезных
ископаемых,
Филиал «Кузбасского государственного технического университета им. Т.Ф.
Горбачева»,
г. Прокопьевск
Е.В. Мороденко,
научный руководитель,
доц., зав. каф. СГД КПС.Н

Аннотация: В данной статье повествуется о влиянии стресса на организм человека, его виды. Раскрываются причины и способы борьбы со стрессовым напряжением. В современном мире люди постоянно сталкиваются со стрессами. Они оказывают влияние в первую очередь на здоровье человека, его поведение и работоспособность, на взаимоотношения с людьми. Также в статье представлены последствия стресса.

Ключевые слова: стресс, организм, гормоны, причины

STRESS AND ITS INFLUENCE ON THE HUMAN BODY

V.N. Smakovsky, A.E. Trots,
4th year Students, ex. underground mining of mineral deposits,
Branch of the Kuzbass State Technical University named after T.F. Gorbacheva",
Prokopyevsk
E.V. Morodenko,
Scientific Director,
Associate Professor, head of department SRS KPS.N

Annotation: This article describes the impact of stress on the human body, its types. The reasons and ways of dealing with stress are revealed. In the modern world, people are constantly faced with stress. They have an impact primarily on the health of a person, his behavior and performance, on relationships with people. The article also presents the consequences of stress.

Keywords: stress, organism, hormones, causes

В современном мире люди постоянно сталкиваются со стрессами. Они оказывают влияние в первую очередь на здоровье человека, его поведение и работоспособность, на взаимоотношения с людьми.

Стрессом называется ответная реакция организма на экстремальные условия, которые приводит к нарушению спокойствия и равновесия человека. Такими условиями могут быть эмоциональное возбуждение, стрессовые ситуации, чувство перегруженности, переутомление. В момент стресса организм вырабатывает адреналин – гормон страха, опасности и агрессии. Известно, что стресс нужен в небольших количествах, потому что он стимулирует мозг человека искать выход из какой-либо ситуации. Есть и отрицательные стороны, если стресса слишком много, то организм становится слабым, падает способность рационально мыслить. Необходимо отметить, что стресс сильно влияет на гормональную, пищеварительную, сосудистую и нервную системы. Также снижает иммунитет организма, следовательно, это приводит к появлению многих заболеваний [1].

Добавить еще авторов, которые занимались данной темой. Длительное выделение стрессовых гормонов приводит к учащенному сердцебиению, повышению кровяного давления, к головным болям и неопределенным болям в теле человека, судорогам мышц и др. Последствия стресса могут быть серьезными, например, могут возникнуть тяжелые заболевания (рак, язвенная болезнь, диабет, инфаркт миокарда, астма, опухоли как доброкачественные, так и злокачественные). Поэтому необходимо бороться с этим состоянием, иначе здоровье перейдет в тяжелую хроническую стадию.

Виды стресса можно разделить на:

- эмоциональные (положительные или отрицательные);
- физиологические и психологические;
- кратковременные и долгосрочные. Различают кратковременный (острый) и долговременный (хронический) стрессы.

Острый стресс характерен быстротой и неожиданностью. Крайняя его степень – шок. Шок и острый стресс всегда переходят в хронический стресс. То есть шоковая ситуация прошла, но воспоминания о пережитом возвращаются снова. Долговременный стресс не следствие острого, он возникает из-за маловажных факторов, но постоянно действующих.

Ганс Селье в 1954 году показал, что с активностью гормональной системы, при травмах, во время радости, в разную погоду и т.п., в коре надпочечников выделяются гормоны, помогающие человеку адаптироваться к изменениям среды. Стресс протекает в три стадии. Первая и вторая – это

тревога и адаптация. Если изменения окружающей среды происходят часто, то наступает третья стадия – истощение. А последствия истощения являются психосоматические заболевания [2].

Стрессор – стимул, запускающий реакцию борьбы или бегства. Реакция борьбы или бегства называется стрессовой реактивностью. Данная реакция сопровождается увеличением мышечного напряжения, нервным возбуждением, уменьшением слюноотделения, усилением потоотделения, увеличением секреции в желудке, частым позывом к мочеиспусканию. Так организм готовится к быстрым действиям. При всё этом вырабатываются вещества, не используемые в дальнейшем, что сказывается на здоровье.

Основное биологическое значение стресса является то, что организм готов к борьбе, готов справиться с опасностью, тем или иным путем приспособиться к ней. Это всё происходит из-за выделения определенных гормонов, которые изменяют режим работы многих органов и систем организма.

Причина стресса может быть внешней и внутренней. Внешними являются наши жизненные изменения, всё, что не находится под нашим контролем. Внутренние коренятся в разуме, рождены воображением.

Причин стресса в настоящее время очень много. Некоторые из них: большие изменения в жизни, работа, учеба, трудности в отношениях, финансовые проблемы, пессимизм, негативный внутренний диалог, нереалистичные ожидания, перфекционизм и др.

Различные состояния организма нам могут сигнализировать о наличии в организме стресса. Одни из них: невозможность сосредоточиться на чем-то, ухудшение памяти, чувство усталости, частые головные боли, повышенная возбудимость, пристрастие к алкоголю, отсутствие аппетита, постоянное ощущение недоедания, постоянная нехватка времени, недосыпание, появления комплекса неполноценности, чувство неуважения к себе и др.

В настоящее время любой человек интересуется, как бороться со стрессом и противостоять негативному внешнему влиянию. Среди основных методов снятия стресса выделяют: релаксацию; медитацию; дыхательные техники; мышечное расслабление; визуализацию.

Довольно длительным и расслабляющим эффектом обладает метод релаксации. Лучшим средством является медитация. Данный метод хорош тем, что оказывает успокаивающий и расслабляющий эффект на нервную систему. Дыхательные техники считаются одним из лучших средств от стресса. Контроль над дыханием помогает взять себя в руки и снизить уровень тревоги в экстремальной ситуации [3-8].

Подведем итог вышесказанному. Напряжение и стресс могут уничтожить здоровье и благосостояние. Стресс может изменить человека как

внутренне, так и внешне. Важно всячески снимать нервное напряжение и стресс. Расслабление и удовольствие должно стать приоритетом в жизни людей. К сожалению, невозможно полностью избавиться от стресса, но можно облегчить его воздействия на организм.

Список литературы

[1] Тиргранян Р.А. Стресс и его значения для организма (отв. ред. навст. предисл. О.Г. Газенко. / Р.А. Тиргранян. – М.: Наука, 1988. 176 с.

[2] Селье Г. Стресс без дистресса. / Г. Селье. // Москва «Прогресс». – 1982. 127 с.

[3] Рутман Э.М. Надо ли убежать от стресса? / Э.М. Рутман. – М.: Физкультура и спорт, 1998. 126 с.

[4] Стресс и его влияние. [Электронный ресурс]. – URL: <https://transferfactory.ru/stress-i-ego-vliyanie>. (дата обращения: 01.03.2021).

[5] Стресс и болезни. [Электронный ресурс]. – URL: <https://mag.103.by/topic/88073-stress-i-bolezni-kak-volnenije-i-trevoga-vlijajut-na-nash-organizm/>. (дата обращения: 01.03.2021)

[6] Как стресс влияет на здоровье всего организма. [Электронный ресурс]. – URL: <https://zdravcity.ru/blog-o-zdorovie/kak-stress-vliyaet-na-zdorove-vsego-organizma-otvetil-vrach/>. (дата обращения: 01.03.2021).

[7] Все, что нужно знать о стрессе. [Электронный ресурс]. – URL: <https://foodandhealth.ru/info/vse-chto-nuzhno-znat-o-stresse/>. (дата обращения: 01.03.2021).

[8] Чем может быть вызвано состояние стресса и каковы его последствия для здоровья. [Электронный ресурс]. – URL: <https://aif.ru/boostbook/sostojanie-stressa.html>. (дата обращения: 01.03.2021).

Bibliography (Transliterated)

[1] Tirgranyan R.A. Stress and its implications for the body (editor-in-chief ed. Navst.preface.O.G. Gazenko. / R.A.Tirgranyan. – M.: Nauka, 1988. 176 p.

[2] Selye G. Stress without distress. / G. Selye. // Moscow "Progress". – 1982. 127 p.

[3] Rutman E.M. Should you run away from stress? / E.M. Rutman. – M.: Physical culture and sport, 1998.126 p.

[4] Stress and its effects. [Electronic resource]. – URL: <https://transferfactory.ru/stress-i-ego-vliyanie>. (date of access: 01.03.2021).

[5] Stress and illness. [Electronic resource]. – URL: <https://mag.103.by/topic/88073-stress-i-bolezni-kak-volnenije-i-trevoga-vlijajut-na-nash-organizm/>. (date of access: 01.03.2021)

[6] How stress affects the health of the whole body. [Electronic resource]. – URL: <https://zdravcity.ru/blog-o-zdorovie/kak-stress-vliyaet-na-zdorove-vsego-organizma-otvetil-vrach/>. (date of access: 01.03.2021).

[7] Everything you need to know about stress. [Electronic resource]. – URL: <https://foodandhealth.ru/info/vse-chno-nuzhno-znat-o-stresse/>. (Date of access: 03/01/2021).

[8] What causes stress and what are its health consequences. [Electronic resource]. – URL: <https://aif.ru/boostbook/sostojanie-stressa.html>. (date of access: 01.03.2021).

© В.Н. Смаковский, А.Е. Троиц, 2021

Поступила в редакцию 17.02.2021

Принята к публикации 5.03.2021

Для цитирования:

Смаковский В.Н., Троиц А.Е. Стресс и его влияние на организм человека // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 3-1(5). С. 135-139. URL: <https://ip-journal.ru/>